

DREPTURILE CONSUMATORILOR ÎN DOMENIUL ENERGETIC

CONSUMER RIGHTS IN THE ENERGY FIELD

STICI Silvia,
doctorandă USM

CZU: 342.734:366.5:620.9

DOI: 10.5281/zenodo.6627677

Summary

The institution of consumer protection of energy resources is an important component of the security system and consumer rights. The revision of the national legislative framework on consumer protection with European directives, including Directive 2011/83 / EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights must be a priority for national authorities.

The article addresses some issues related to the institution of consumer protection of energy resources both legally and institutionally.

Keywords: regulator, quality, consumer, electricity, natural gas

Specificul instituției protecției consumatorilor de resurse energetice este condiționat, din punct de vedere legal, de cadrul general aplicabil în domeniu cât și, în mod special, de cadrul juridic special care reglementează raporturile juridice în materie de protecție a consumatorilor.

Însăși formarea conceptului de protecție a consumatorilor de resurse energetice își are începutul în anul 1998, odată cu adoptarea celor două Legi cu privire la energie electrică și gazele naturale, precum și principiile prevăzute de Legea din 1993 cu privire la protecția consumatorilor.

În cadrul acestui concept se regăsesc și norme generale specifice sistemului de protecție socială. Cu toate acestea, aceste două sisteme – sistemul de protecție a consumatorilor și sistemul de protecție socială sunt distincte având ca obiect de reglementare raporturi diferite. Sistemul de protecție socială cu cele două componente ale sale – asigurările sociale și asistența socială - vizează nu doar realizarea unor obiective generale – protecția demnității umane, universalitatea măsurilor de protecție socială, promovarea principiilor solidarității și justiției sociale, a parteneriatului social, eliminarea oricăror forme de discriminare, flexibilitatea și adaptabilitatea, dar și realizarea unor obiective specifice cum ar fi acordarea prestațiilor de asigurări sociale și celor de asistență socială, protecția categoriilor defavorizate sau aflate în dificultate.

Cât privește sistemul de protecție a consumatorilor, deși în literatura economică, acest sistem este considerat ca o latură importantă a politicii de protecție socială, o astfel de abordare nu poate fi acceptată. Da, pentru acest sistem sunt caracteristice dispozițiile privind inițiativa publică sau privată, destinată să asigure și să amelioreze continuu respectarea intereselor consumatorilor. Dar aceste

interese țin în mare parte de prețuri și calitatea bunurilor și serviciilor, sistemul de informare, structura produselor care-i asigură consumul etc.

Cu toate că sistemul de protecție a consumatorilor de resurse energetice a parcurs o perioadă mai mare de 20 de ani, în evoluția sa întâlnim aspecte incerte, slab definite, cu norme deficitare.

Oportunitatea modificării cadrului legal și instituțional în domeniul protecției consumatorilor este dictată de ajustarea și armonizarea acestei instituții cu normele europene. Articolul 114 din TFUE este temeiul juridic pentru măsurile de armonizare care vizează înființarea pieței interne. Acesta pune accentul pe obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protecție, inclusiv de protecție a consumatorilor, și de a ține pasul cu noile evoluții bazate pe fapte științifice.

Articolul 169 din TFUE a introdus un temei juridic pentru o gamă întreagă de acțiuni la nivelul UE în domeniul protecției consumatorilor. Acest articol prevede că „pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor”. Se mai prevede și acordarea unei atenții mai mari intereselor consumatorilor în cadrul celorlalte politici ale UE. În acest sens, articolul 169 consolidează articolul 114 și îi lărgeste domeniul de acțiune dincolo de piața unică, astfel încât să includă accesul la bunuri și servicii, accesul la instanțe, calitatea serviciilor publice și anumite aspecte legate de nutriție, alimente, locuințe și politica de sănătate. Articolul precizează și că măsurile UE nu trebuie să împiedice un stat membru să mențină sau să introducă măsuri de protecție mai stricte, atât timp cât sunt compatibile cu tratatele. În consecință, politica de protecție a consumatorilor face parte din obiectivul strategic al UE de ameliorare a calității vieții cetățenilor săi. În afară de acțiunile directe destinate protejării drepturilor, UE se asigură că interesele consumatorilor sunt incluse în legislația UE din toate domeniile relevante de politică.

În conformitate cu articolul 12 din TFUE, cerințele din domeniul protecției consumatorilor trebuie luate în considerare atunci când se definesc și se pun în aplicare celelalte politici și acțiuni ale UE. Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consolidează protecția consumatorilor, prevăzând că politicile UE trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Și desigur, în același context, importanța prevederilor art.38-40 din Acordul de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Statele membre ale acestora, pe de altă parte, prin care Republica Moldova s-a angajat să coopereze pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și pentru a se ajunge la compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a consumatorilor.

Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea poate include, după caz:

- urmărirea apropiării legislației în materie de protecție a consumatorilor, care să aibă la bază prioritățile menționate în anexa IV la Acordul citat, evitând totodată

barierele în calea comerțului pentru a garanta consumatorilor posibilitatea reală de a alege;

- promovarea schimbului de informații privind sistemele de protecție a consumatorilor, inclusiv legislația în materie de protecție a consumatorilor și asigurarea respectării acesteia, siguranța produselor de consum, inclusiv supravegherea pieței, sisteme și instrumente de informare a consumatorilor, instruirea consumatorilor, abilitarea și despăgubirea acestora, precum și contracte de vânzare și de prestări de servicii încheiate între comercianți și consumatori;

- promovarea activităților de formare a funcționarilor din administrație și a altor reprezentanți ai intereselor consumatorilor, precum și

- încurajarea dezvoltării asociațiilor independente de consumatori, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale de consumatori (ONG), și a contactelor între reprezentanții grupurilor de consumatori, precum și colaborarea dintre autorități și ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul protecției consumatorilor.

Republica Moldova s-a angajat să realizeze apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa IV la Acordul citat.

În acest context, determinarea rolului și statutul consumatorilor de resurse energetice, dreptul consumatorilor la servicii de calitate conform prin standardelor Uniunii Europene constituie obiective importante în sensul promovării unui concept unitar în materie de protecție a consumatorilor de resurse energetice.

Și aici, promovând un concept unitar, trebuie de avut în vedere că în statele europene există mai multe modele de reglementare statutului consumatorilor de resurse energetice, iar reglementările ce țin, în special, de indicatorii de performanță și dreptul consumatorilor la despăgubiri sunt stabilite potrivit normelor legislațiilor naționale.

Dar, după cum am menționat, în Republica Moldova nu există o practică uniformă de reglementare a raporturilor ce țin de protecția consumatorilor de resurse energetice, bazată pe principii unice în domeniile energiei electrice, gaze naturale, energie termică, serviciul de alimentare cu apă și canalizare. Cu toate că reformele în aceste domenii au fost declanșate încă în anul 1998, până în prezent nu a fost aprobat Codul consumatorului de resurse energetice, normele referitor la indicatorii de calitate și performanță sunt supuse unor dese amendări fără participarea reprezentanților consumatorilor etc.

Din punct de vedere instituțional, rolul autorității de reglementare în domeniul energetic este destul de esențial, atât din punct de vedere al drepturilor și obligațiilor, cât și din punct de vedere al organizării și finanțării, inclusiv aspectele ce țin de protecția consumatorilor. În acest sens, Directiva 2009/72 CE din 13 iulie 2009 conține norme detaliate referitor la organizarea și funcționarea acestei autorități. Astfel:

- în scopul garantării concurenței și furnizării de energie electrică la cel mai competitiv preț, statele membre și autoritățile de reglementare naționale ar trebui

să faciliteze accesul transfrontalier pentru noii furnizori de energie electrică provenită din diferite surse, precum și pentru noii producători de energie electrică [1];

- Directiva 2003/54/CE a introdus obligativitatea, pentru statele membre, de a institui autorități de reglementare cu competențe specifice. Cu toate acestea, experiența arată că eficacitatea reglementării este, adesea, afectată de lipsa de independență a autorităților de reglementare față de autoritățile publice centrale, precum și de insuficiența competențelor de care dispun și de puterea limitată de decizie. Din acest motiv, Consiliul European, reunit la Bruxelles la 8 și 9 martie 2007, a invitat Comisia să elaboreze propuneri legislative care să prevadă o mai bună armonizare a competențelor autorităților de reglementare naționale și consolidarea independenței acestora. Ar trebui să fie posibil ca aceste autorități de reglementare naționale să acopere atât sectorul energiei electrice, cât și pe cel al gazelor naturale;

- este necesar ca autoritățile de reglementare din domeniul energiei să poată lua decizii privind ansamblul aspectelor relevante legate de reglementare, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne a energiei electrice și să fie pe deplin independente față de orice alte interese publice sau private. Aceasta nu exclude controlul judiciar și exercitarea controlului parlamentar în conformitate cu dreptul constituțional al statelor membre. De asemenea, aprobarea bugetului autorităților de reglementare de către legiuitorul național nu constituie un obstacol în calea autonomiei bugetare. Dispozițiile referitoare la autonomia execuției bugetului alocat autorității de reglementare ar trebui să fie puse în aplicare în cadrul definit de legislația și de normele bugetare naționale. Contribuind la independența autorității naționale de reglementare față de orice interes politic sau economic printr-un sistem de rotație corespunzător, statelor membre ar trebui să poată lua în considerare în mod corespunzător disponibilitatea resurselor umane sau mărimea consiliului [2].

Potrivit Directivei 2009/72 CE din 13 iulie 2009 criteriile ce țin de desemnarea și independența autorităților de reglementare se referă în particular la următoarele aspecte [3].

1. Obligațiunea statului de a desemna o singură autoritate de reglementare națională la nivel național. Se admite desemnare altor autorități de reglementare la nivel regional în statele membre, cu condiția să existe, în scopuri de reprezentare și de contact la nivel comunitar, un reprezentant de rang înalt în cadrul Consiliului autorităților de reglementare al agenției, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 713/2009;

2. Garantarea independenței autorităților de reglementare și asigurarea că acestea își exercită competențele în mod imparțial și transparent. În acest scop, statul membru se asigură că, atunci când își îndeplinesc atribuțiile de reglementare care le revin în temeiul directivei și al legislației în domeniu, autoritățile de reglementare:

- sunt distincte din punct de vedere juridic și independente din punct de vedere funcțional de orice altă entitate publică sau privată;

- se asigură că personalul lor și persoanele cu funcție de conducere din cadrul lor acționează în mod independent de orice interes de piață; precum și nu solicită și nu acceptă instrucțiuni directe din partea niciunui guvern sau a niciunei entități publice sau private în îndeplinirea atribuțiilor de reglementare care le revin.

Abordarea instituției protecției consumatorilor de resurse energetice urmează a fi făcută, după cum s-a menționat, prin prisma istoricului acestei instituții. Pentru prima dată, după proclamarea independenței Republicii Moldova noțiunea de consumator se regăsea în Legea nr. 1453/din 25.05.1993 privind protecția consumatorilor potrivit căreia prin noțiunea de consumator se avea în vedere persoană fizică care dobânda, utiliza ori consuma, ca destinatar final, produse obținute de la agenți economici sau care beneficia de servicii prestate de aceștia [4, art. 1]. Ulterior, prin art.1 din Legea nr. 105/din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor noțiunea de consumator a fost extinsă și în cazul persoanelor fizice ce intenționează să comande sau să procure produse, servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională [5, art. 1]. Această definiție nu se înscrie cu prevederile art.3 din Codul civil prin care se prezumă existența unui raport juridic civil. Până la încheierea raportului juridic civil persoana care intenționează să comande sau să procure produse, servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională nu poate avea calitatea de consumator, ci mai degrabă de un potențial consumator.

În același context, noțiunea de consumator dată de Codul civil are un caracter deficitar în raport cu noțiunea de consumator prevăzută de Directivele europene în materie de protecția consumatorilor. După cum prevede Codul civil are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acționează predominant în scopuri ce nu țin de activitatea de întreprinzător sau profesională. Persoana fizică nu are calitatea de consumator dacă cealaltă parte a raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist. Cât privește calitatea de profesionist, această calitate o are orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat care, în cadrul unui raport juridic civil, acționează în scopuri ce țin de activitatea de întreprinzător sau profesională, chiar dacă persoana nu are scopul de a obține un profit din această activitate [6]. În acest sens, Directivele europene nu stabilesc posibilitatea de a acționa predominant în scopuri ce nu țin de activitatea de întreprinzător sau profesionale. Redacția în cauză este interpretabilă, presupunând că consumatorul poate acționa chiar și în scopuri cu caracter comercial. O astfel de abordare este una incorectă și nu se înscrie cu conținutul Directivelor. Pentru argumentare voi invoca doar unele dintre aceste Directive.

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 prevede expres că prin noțiunea de „consumator” se are în vedere orice persoană fizică ce acționează, în legătură cu practicile comerciale reglementate de directiva menționată, în scopuri care nu se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau liberală, iar „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce acționează, în legătură cu practicile comerciale reglementate de di-

rectivă, în scopuri care se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau liberală și orice persoană care acționează în numele sau în beneficiul unui comerciant [7]. Din conținutul acestei norme este indiscutabil că scopul activităților desfășurate de consumator în toate situațiile nu trebuie să conțină elemente specifice unei activități comerciale, industrială, artizanale sau liberale. La fel și în cazul comercianților, în toate situațiile scopul desfășurării unor activități este cel de a obține profit și nu este admis contrariul - ”chiar dacă persoana nu are scopul de a obține un profit din această activitate”, așa cum este stipulate în Codul civil.

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii la art. 2 prevede că „consumator” înseamnă orice persoană fizică ce, în cadrul contractelor reglementate de directivă, acționează în scopuri care se află în afara activității sale profesionale, iar „vânzător sau furnizor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, în cadrul contractelor reglementate de directive în cauză, acționează în scopuri legate de activitatea sa profesională, publică sau privată. Spre deosebire de conținutul de ”consumator” dat de Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 unde scopul activităților nu se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau libera, Directiva 93/13/CEE nu mai enumeră tipurile de activități, utilizând o formulare mai concisă – ”în scopuri care se află în afara activității sale profesionale”. Această nouă abordare reiese din obiectivele trasate de Directiva 93/13/CEE, și în special:

- oportunitatea adoptării unor măsuri în vederea instituirii treptate a pieței interne, întrucât piața internă cuprinde un teritoriu fără frontiere interne în care mărfurile, persoanele, serviciile și capitalul circulă liber;

- diferențele pe care le prezintă legislația statelor membre privind clauzele contractelor încheiate între vânzătorul de bunuri sau furnizorul de servicii, pe de o parte, și consumatorul acestora, pe de altă parte, având ca efect posibilitatea apariției unor denaturări a concurenței dintre vânzători și furnizori, mai ales atunci când aceștia vând bunuri sau furnizează servicii în alte state membre;

- responsabilitatea statelor membre de a se asigura că contractele încheiate cu consumatorii nu conțin clauze abuzive;

- facilitarea instituirii pieței interne în scopul protejării cetățeanului, în rolul său de consumator, la achiziționarea de bunuri și servicii în temeiul unor contracte care sunt reglementate de legislația unui alt stat membru decât statul său membru, este esențial să se elimine clauzele abuzive în aceste contracte;

- necesitatea protejării persoanelor care achiziționează bunuri și servicii împotriva abuzului de putere de către vânzător sau furnizor, mai ales împotriva contractelor de adeziune și împotriva excluderii abuzive a unor drepturi esențiale din contracte [8].

Este indiscutabil că aceste obiective prevăzute de Directiva 93/13/CEE trebuie luate în considerare în procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova în materie de protejare a consumatorilor de resurse energetice.

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor la art.2 prevede că „consumator” este orice persoană fizică ce, în cadrul contractelor reglementate de directivă, acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale, iar „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acționează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acționează în numele sau în contul ei, în scopuri ce țin de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională în legătură cu contractele care intră sub incidența directivei menționate [9, art.2].

Obiectivele Directivei menționate sunt centrate pe astfel de obiective cum ar fi:

- piața internă este concepută să cuprindă un spațiu fără frontiere interne, în care sunt garantate libera circulație a mărfurilor și serviciilor, precum și libertatea de stabilire. Armonizarea anumitor aspecte în materie de contracte cu consumatorii negociate la distanță și în afara spațiilor comerciale este necesară pentru promovarea unei piețe interne reale a consumatorilor care să mențină echilibrul corect între un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și competitivitatea întreprinderilor, asigurând în același timp respectarea principiului subsidiarității [10];

- anumite disparități creează bariere interne semnificative în cadrul pieței interne, care afectează comerțanții și consumatorii. Disparitățile respective cresc costurile de conformare suportate de comerțanții care doresc să se angajeze în activități de vânzare transfrontalieră de bunuri sau de prestare de servicii. Fragmentarea disproporționată subminează de asemenea încrederea consumatorului în piața internă [11];

- contractele legate de încălzirea centralizată ar trebui să facă obiectul directivei menționate, în mod similar contractelor de furnizare a apei, gazului și electricității. Încălzirea centralizată înseamnă furnizarea energiei termice, printre altele sub formă de aburi sau apă fierbinte, de la o sursă centrală de producție, printr-un sistem de transport și distribuție la mai multe clădiri, în scopul încălzirii [12];

- comerciantul ar trebui să transmită consumatorului informații clare și inteligibile înainte ca acesta din urmă să își asume obligații în temeiul unui contract la distanță sau al unui negociat în afara spațiilor comerciale sau al oricărui contract, altul decât un contract la distanță sau unul negociat în afara spațiilor comerciale, sau al oricărei oferte similare. Atunci când furnizează informațiile respective, comerciantul ar trebui să țină seama de nevoile specifice ale consumatorilor care prezintă o vulnerabilitate deosebită ca urmare a infirmității psihice, fizice sau psihologice a acestora, a vârstei sau a credulității lor, într-un mod pe care comerciantul l-ar putea prevedea în mod rezonabil. Cu toate acestea, faptul că se ține seama de astfel de nevoi specifice nu ar trebui să ducă la niveluri diferite de protecție a consumatorului [13];

- persoanele sau organizațiile despre care se consideră, în baza legislației interne, că ar avea un interes legitim cu privire la protecția drepturilor contractuale ale consumatorilor ar trebui să aibă dreptul de a iniția proceduri, fie în fața unei

instanțe judecătorești, fie a unei autorități administrative care are competența de a decide în cazul reclamațiilor sau de a iniția procedurile judiciare corespunzătoare [14].

După cum vedem Directiva 2011/83/UE are ca obiect și contractele legate de încălzirea centralizată, contractele de furnizare a apei, gazului și electricității. În acest context trebuie să menționăm că prevederile directivelor sectoriale (Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice, Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, Directiva din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, Directiva din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman) sunt corelate cu prevederile Directivei 2011/83/UE.

Sintetizând aspectele legale și instituționale ce țin de statutul consumatorului pe piața energetică a Republicii Moldova desprindem unele considerații concluzive, inclusiv:

- Oportunitatea amendării cadrului legal în vigoare în vederea asigurării echilibrului dintre drepturile și obligațiile celor doi parteneri – consumatorul și furnizorul de resurse energetice;
- Elaborarea și adoptarea unui Cod al consumatorului de resurse energetice prin care să fie unificate normele ce reglementează raporturile privind protecția consumatorilor.

Referințe bibliografice:

1. Considerentul 8 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 211/55 din 14.08.2009.
2. Considerentele 33 și 34 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 211/55 din 14.08.2009.
3. Obligațiunile statelor membre în materie de desemnare și independență a autorităților de reglementare sunt prevăzute la art.35 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 211/55 din 14.08.2009;.
4. Legea nr. 1453 din 25.05.1993 privind protecția consumatorilor. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 10 art. 281.
5. Art. 1 din Legea nr. 105/13.03.2003 privind protecția consumatorilor. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 126-131 art. 507.

6. Codul Civil al Republicii Moldova. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 82-86 art. 661.
7. Având în vedere legătura indisolubilă dintre noțiunea de ”consumator” și ”comerciant” precum și conținutul acestor noțiuni prevăzute la art.3 din Codul civil în textul redat sunt expuse ambele noțiuni. A se vedea și art. 2 din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”). În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 149/22.
8. Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 095/29.
9. Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 304/64 din 22.11.2011.
10. Considerentul 4 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 304/64 din 22.11.2011.
11. Considerentul 6 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 304/64 din 22.11.2011.
12. Considerentul 25 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 304/64 din 22.11.2011.

13. Considerentul 34 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 304/64 din 22.11.2011.
14. Considerentul 56 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În: *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 304/64 din 22.11.2011.